

გლობალიზაციის გავლენა ჯანსაღი კვებისადმი ქართველი მომხმარებლების დამოკიდებულებაზე

ნუგზარ თოდუა

ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ნაშრომში ნაჩვენებია გლობალიზაციის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე და ის ძირითადი პრობლემები, რომლებიც ადგილობრივი სამომხმარებლო ბაზარის სასურსათო უსაფრთხოებას უკავშირდება. შესწავლილია ჯანსაღი კვების როლი მომხმარებელთა სასურსათო უსაფრთხოებისა და მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფაში. მთავარი აქცენტი გაკეთებულია ჯანსაღი კვების შესახებ მომხმარებელთა გათვითცნობიერებაზე, რომელიც წარმოდგენილია, როგორც სოციალური მარკეტინგის უმნიშვნელოვანესი საკითხი. ჯანსაღი კვებისადმი ქართველი მომხმარებლების დამოკიდებულების განსაზღვრის მიზნით ჩატარებულია მარკეტინგული კვლევა. კვლევის შედეგად გამოვლენილია ჯანსაღი კვების შესახებ მომხმარებელთა გათვითცნობიერების დონეები, ინფორმაციის მიღების წყაროები და მათი სანდოობა, პროდუქტის შემადგენლობის სხვადასხვა კატეგორიის მიხედვით მყიდველობითი დამოკიდებულება. ჯანსაღი კვებისადმი დამოკიდებულების თვალსაზრისით, ნაშრომში იდენტიფიცირებულია მომხმარებელთა ტიპები და განსაზღვრულია მომხმარებლების მიერ ჯანსაღი კვების შესახებ გათვითცნობიერებაზე ასაკის, განათლებისა და შემოსავლების გავლენა. მოცემულია აგრეთვე მომხმარებლების მიერ ყიდვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაზე ჯანსაღი კვების შესახებ გათვითცნობიერების ზემოქმედება. ჩატარებული კვლევის საფუძველზე გაკეთებულია დასკვნები, რომლებიც ჯანსაღი კვებისადმი ქართველი მომხმარებლების დამოკიდებულების შესახებ გლობალური ხედვის ჩამოყალიბების საშუალებას იძლევა.

საკვანძო სიტყვები: გლობალიზაცია, სასურსათო უსაფრთხოება, ჯანსაღი კვება, საქართველოს ბაზარი, მომხმარებელთა დამოკიდებულება, მარკეტინგული კვლევა

პრობლემის აქტუალობა და შესწავლის დონე. ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრობლემა კაცობრიობის წინაშე ყოველთვის იდგა, მაგრამ 21-ე საუკუნის დასაწყისში მან განსაკუთრებული მნიშვნელობა მოიპოვა. ეს აიხსნება იმით, რომ თანამედროვე ეტაპზე სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გამწვავება გლობალურ ხასიათს ღებულობს. გლობალიზაცია მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების დამახასიათებელი ნიშანი და ძირითადი კანონზომიერებაა. ეკონომიკის გლობალიზაციის შედეგების ცალმხრივად შეფასება შეუძლებელია, ვინაიდან იგი რთული და წინააღმდეგობრივი პროცესია. ერთი მხრივ, გლობალიზაცია ამარტივებს ქვეყნებს შორის კავშირებს, ქმნის კაცობრიობის მოწინავე მიღწევებისადმი მისაწვდომობის პირობებს, უზრუნველყოფს რესურსების ეკონომიას და ასტიმულირებს მსოფლიო პროგრესს. მეორე მხრივ, მას თან ახლავს უარყოფითი შედეგები, როგორცაა, მაგალითად, განვითარებადი ქვეყნების მიერ საკუთარი რესურსების დაკარგვა და მათ შორის კონკურენტული ბრძოლის გაძლიერება, რაც იწვევს ამ ქვეყნებში მცირე ბიზნესის განვითარების შეფერხებას და მოსახლეობის ცხოვრების დონის შემცირებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, გლობალიზაციის პირობებში ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოება პირველხარისხიან მნიშვნელობას, ახალ თვისებრივ შინაარსს იძენს.

გლობალიზაციის პირობებში განსაკუთრებით მწვავედ ვლინდება სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემა, რომლისთვისაც დამახასიათებელია სამი ძირითადი ასპექტი: ქვეყნის სასურსათო თვითუზრუნველყოფა, სასურსათო დამოუკიდებლობა და მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და გარემოსათვის სურსათის უსაფრთხოება. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) თანახმად, სახელმწიფოს სასურსათო უსაფრთხოება ქვეყნის ეკონომიკის ისეთი მდგომარეობაა, რომელიც, საშინაო და საგარეო პირობების მიუხედავად, საშუალებას აძლევს მოსახლეობას, უწყვეტად მიიღოს ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანმრთელობისათვის სასარგებლო კვების პროდუქტები მისაღებ ფასად და ფიზიოლოგიური ნორმის ფარგლებში [1].

გლობალიზაციის ტენდენციების დამკვიდრება დაემთხვა თანამედროვე საქართველოს ისტორიის ყველაზე უფრო დრამატულ პერიოდს. მე-20 საუკუნის 90-იან წლებში გლობალურ კონკურენციაში საქართველოს ჩამორჩენა გაიზარდა შიდა სისტემური კრიზისის, ტერიტორიული მთლიანობის დაკარგვისა და ხში-

რად სახელმწიფოს მხრიდან არაგონივრული ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების ინტერესებს ნაკლებად ითვალისწინებდა. გლობალიზაციამ განსაკუთრებული დადი დაასვა საქართველოში სასურსათო ბაზრის განვითარებას. დაირღვა საწარმოო ჯაჭვი, მოიშალა ინფრასტრუქტურა და განადგურდა ბუნებრივი გარემო. ეკონომიკაში მიმდინარე გლობალიზაციის პროცესების კვლადკვალ სულ უფრო აქტუალური ხდება საშინაო სამომხმარებლო ბაზრის დაცვის საკითხი, რომელშიც ჯანსაღი კვების პროდუქტებით მოსახლეობის უზრუნველყოფას პირველხარისხოვანი მნიშვნელობა ენიჭება.

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის კვლევები გვიჩვენებს, რომ ადამიანის ჯანმრთელობაზე მოქმედი ფაქტორებიდან უმნიშვნელოვანესია ცხოვრების წესი და სწორი კვება. საკვები, გარდა იმისა, რომ ენერჯის წყაროა და ადამიანის ორგანიზმის განვითარებისათვის აუცილებელია, არაჯანსაღი კვების პირობებში შეიძლება სხვადასხვა დაავადების მიზეზი გახდეს. ამიტომ ადამიანის მდგრადი განვითარების მიღწევა შესაძლებელია ჯანსაღი კვების საპაზუსმგებლო შერჩევით [2].

ჯანსაღი (რაციონალური, სწორი) კვება, როგორც ცნება, მოიცავს ორ ელემენტს - სრულფასოვნებას და უსაფრთხოებას. საკვების მოხმარება დაკავშირებულია უამრავ რისკთან, რომლებიც, ერთი მხრივ, გამოწვეულია თვითონ პროდუქტების ქიმიური ან მიკრობიოლოგიური დაბინძურებით. ასეთი რისკის თავიდან ასაცილებლად კვების საწარმოებისათვის შემუშავებულია სისტემა HACCP, რომელიც გულისხმობს გარკვეული ჰიგიენური ნორმების დაცვას და მათზე კონტროლის ორგანიზაციას [3]. ევროკავშირისა და მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ეს ნორმები კანონითაა დარეგულირებული. მეორე მხრივ, რისკი შეიძლება გამოიწვიოს კვების პროდუქტებში საკვები ნივთიერებების არასათანადო რაოდენობით (სიჭარბით ან დისბალანსით) შემცველობამ. ასეთი რისკის შემცირება, ასევე მოსალოდნელი შედეგების თავიდან აცილება, მოითხოვს იმ ფაქტორების წინასწარ ცოდნას, რომლებიც დაკავშირებულია ადამიანის ჯანმრთელობაზე კვების პროდუქტების ზემოქმედებასთან. ევროკავშირისა და მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ჩატარებული კვლევების საფუძველზე შემუშავებულია ნორმები, რომლებიც მომხმარებლებს აძლევს შესაძლებლობას, კვების პროდუქტების შემენსას გაცნობიერებული, დასაბუთებული და საპაზუსმგებლო არჩევანი გააკეთონ. კვების პროდუქტების სხვადასხვა სახეობებს მრავალგვარი ქიმიური შემადგენლობა და, შესაბამისად, განსხვავებული კვებითი ღირებულებები გააჩნია. ამიტომ ისინი არაერთნაირად უზრუნველყოფენ საკვებზე ადამიანის ორგანიზმის მოთხოვნილებას. დაბალანსებული კვებისას ადამიანი, იყენებს რა მაქსიმალურად მრავალფეროვან პროდუქტებს, უფრო სრულყოფილად აკმაყოფილებს თავის სასიცოცხლო მოთხოვნილებებს.

ჯანსაღი კვება უნდა მოიცავდეს ყველა საკვები დანამატების ბალანსს. ხშირად კვების პროდუქტების მრავალფეროვნების, პორციების თვალსაჩინოებისა და კვების რეჟიმის დაცვის აუცილებლობისათვის გამოიყენება CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention)-ის ჯანსაღი კვების პირამიდა. ამ პირამიდის მიხედვით, ადამიანის კვების რაციონში ყველაზე მეტ რაოდენობას უნდა შეადგენდეს მარცვლეულის საკვები (დაახლოებით 40%-მდე), 35%-ს - ხილი და ბოსტნეული, 20%-ს - ხორცი, თევზი და რძის პროდუქტები და მხოლოდ 5%-ს - ცხიმებით გამდიდრებული და შაქრის შემცველი პროდუქტები [4].

უკანასკნელ წლებში ევროკავშირმა მიიღო უამრავი დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც კვების მწარმოებლებმა მომხმარებლებს გარკვეული ინფორმაცია უნდა მიაწოდონ. ასეთი ინფორმაციის მოცულობის ზრდა, ცხადია, იწვევს სირთულეებს მომხმარებლებისათვის. ეს ეხება არა მარტო შეზღუდული ფართობის მქონე ეტიკეტზე დიდი მოცულობის ინფორმაციის დატანების აუცილებლობას, არამედ თვითონ ინფორმაციის შინაარსაც. მისი უდიდესი ნაწილი გაუგებარია მომხმარებელთა უმეტესობისათვის. საკვები ცხიმები, მათ შორის ცხიმოვანი მჟავები, ტრანსცხიმები და სხვა ნივთიერებები - ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია იმისა, რაც მომხმარებელმა, ასაკისა და განათლების მიუხედავად, უნდა იცოდეს, რათა თავისი ცხოვრების ჯანსაღი წესის უზრუნველყოფისათვის კვების პროდუქტები გააზრებულად შეარჩიოს. 2011 წელს ევროკავშირმა მიიღო რეგულამენტი 1169/2011, რომელიც ავალდებულებს კვების პროდუქტების მწარმოებლებს, ეტიკეტზე გამოსახონ არა მხოლოდ ძირითადი კომპონენტების რაოდენობა, არამედ მათი დღიური მოხმარების ნორმა [5].

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სასურსათო უსაფრთხოების მთავარი მიზანია მომხმარებელთა მოთხოვნილების დაკმაყოფილებასა და საზოგადოების სურვილს შორის ოპტიმალური თანაფარდობის მოძებნა, რათა არ დაზიანდეს ადამიანთა საარსებო გარემო. ამ პრობლემის გადაჭრაში კი უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება სოციალურ მარკეტინგს, რომელიც ყურადღებას ამახვილებს მომხმარებელთა გათვითცნობიერებაზე.

რებაზე. დღეისათვის მომხმარებელს უზარმაზარი ინფორმაცია აქვს გარემოს შესახებ. მაგრამ გათვითცნობიერება მარტოდენ ინფორმაციულ დონეზე ცოდნას კი არ გულისხმობს, არამედ ამ ცოდნის რაციონალურ და ემოციურ შეთვისებას, რომელიც შესაბამის ქმედებებში გამოიხატება. სოციალური მარკეტინგი, აკეთებს რა ძირითად აქცენტს მომხმარებლების მიერ ჯანსაღი კვების აუცილებლობის გათვითცნობიერებაზე, პირველ რიგში, მიზნად ისახავს ადამიანთა ჯანმრთელობის პრობლემების შემცირებას. ცხადია, სავაჭრო ქსელში გასაყიდად გამოტანილი ყველა პროდუქტი უნდა იყოს უსაფრთხო. დღეისათვის ეს დებულება ჩვენს ქვეყანაში მხოლოდ სურვილად რჩება. სამწუხაროდ, საქართველოს ბაზარზე წარმოდგენილია უზარმაზარი რაოდენობის კვების პროდუქტები, რომლებიც, უსაფრთხოების თვალსაზრისით, უდიდესი პრობლემაა როგორც მომხმარებლების, ისე მაკონტროლებელი ორგანოებისათვის.

არსებობს უამრავი ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს მომხმარებელთა ჯანსაღ კვებაზე. დღეისათვის მარკეტინგი სულ უფრო მეტადაა მიმართული სოციალურ ღირებულებებზე და არა კომპანიების მომხმარებლებზე ორიენტირებულ სტრატეგიებზე [6]. სოციალური მარკეტინგი იყენებს მარკეტინგულ კონცეფციებს, რომლებიც გათვალისწინებულია საზოგადოებრივი კეთილდღეობის უზრუნველყოფისთვის. მაგალითად, სოციალური მარკეტინგული კამპანიები განაპირობებს მოსახლეობისათვის ჯანდაცვის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობას და მიმზიდველობას. სოციალური მარკეტინგი ფოკუსირებულია ადამიანებზე, რომელთა მოთხოვნილებები, სურვილები, მისწრაფებები, ცხოვრების სტილი და მყიდველობითი არჩევანი განაპირობებს ქცევის ცვლილებებს [7]. ამიტომ სოციალური მარკეტინგის გააზრება საკმაოდ პოპულარულია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესაძლებლობების გაფართოებისათვის [8].

ჯანსაღი კვებისადმი მომხმარებელთა დამოკიდებულების შესწავლა სოციალური მარკეტინგის უმნიშვნელოვანესი საკითხია, რომელიც უზრუნველყოფს საზოგადოების კეთილდღეობას [9]. არსებობს უამრავი ფაქტორი, რომელიც მომხმარებლების ჯანსაღ კვებასთან დამოკიდებულებას განაპირობებს. უნდა აღინიშნოს, რომ მრავალი კომპანია ხშირად ვერ იყენებს სოციალური მარკეტინგის მიდგომებს პრობლემების არასათანადოდ გააზრების გამო. სოციალური მარკეტინგის სპეციალისტები ხაზს უსვამენ იმ გარემოებას, რომ კომპანიების მიერ მომხმარებელთა ქცევის შესახებ ინფორმაციის უქონლობა ხშირად იწვევს მათ არაეფექტიან ქმედებებს [10]. სოციალური მარკეტინგი იყენებს ტრადიციულ მარკეტინგულ ინსტრუმენტებს ჯანსაღ კვებასთან მიმართებით მომხმარებელთა ქცევის შესასწავლად [11, 12]. სოციალური მარკეტინგის ღონისძიებები და ინიციატივები აუმაჯობებს მომხმარებელთა კომპეტენტურობას და დამოკიდებულებას ჯანსაღი კვების მიმართ. ამ სფეროში არსებული მრავალი კვლევა ადასტურებს, რომ ჯანსაღი კვების მიმართ მომხმარებელთა ქცევის დადგენა შესაძლებელია მიზნობრივი აუდიტორიის სიღრმისეული შესწავლის საფუძველზე. ბრიტანეთის მარკეტინგის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევების თანახმად, მომხმარებლებს ადევნებთ ჯანსაღი კვების შესახებ ინფორმაციის სიუხვე და არაერთმნიშვნელოვანება. ამიტომ მათ სჭირდებათ დახმარება, რათა სურსათის მარკირების დეტალებში დეტალურად გაერკვნენ [13]. მარკეტინგული კვლევების ბრიტანულმა კომპანია YouGov-მა შეისწავლა ჯანსაღი კვების მიმართ მომხმარებელთა დამოკიდებულება, კერძოდ, ინფორმირება, გაგება, ასოციაციები, მოლოდინი, ყიდვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება და სანდოობა [14]. ამასთან, უნდა შევნიშნოთ, რომ, მომხმარებელთა ქცევისა და სოციალური მარკეტინგის თვალსაზრისით, გარკვეული კვლევები ტარდება საქართველოში [15, 16]. შესწავლილია სასურსათო უსაფრთხოებისა [17] და ქართველი მომხმარებლების დამოკიდებულება კვების პროდუქტებისადმი [18-20], აგრეთვე გენმოდიფიცირებული აგროსასურსათო პროდუქციისადმი მომხმარებლებისა და ფერმერების დამოკიდებულება [21-23]. საკმაოდ საინტერესოა საქართველოში სასურსათო პროდუქტების მარკირების ზოგიერთი საკითხის კვლევა [24, 25]. ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ ჯანსაღი კვების შესახებ ქართველი მომხმარებლების გათვითცნობიერებისა და მყიდველობითი ქცევის საკითხები ნაკლებადაა შესწავლილი, რაც სათანადო მეცნიერულ კვლევას საჭიროებს. აღნიშნული პრობლემის აქტუალობიდან გამომდინარე, 2016 წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაფინანსებით მარკეტინგის კათედრაზე დამუშავდა საგრანტო პროექტი თემაზე: „სასურსათო პროდუქტების მარკირების გავლენა მომხმარებელთა ქცევის ცვლილებაზე (საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების კონტექსტში)“. წინამდებარე კვლევა დასახელებული პროექტის ერთ-ერთი ნაწილია, რომლის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს ბაზარზე ჯანსაღი კვებისადმი მომხმარებელთა დამოკიდებულების განსაზღვრა.

კვლევის მეთოდოლოგია. კვლევა განხორციელდა ორ ეტაპად, რომელიც თვისებრივი და რაოდენობრივ კვლევის მეთოდებს დაეფუძნა. პირველ ეტაპზე ჩატარდა თვისებრივი კვლევა, რომელიც მოიცავდა ფოკუს ჯგუფებისა და ჩაღრმავებული ინტერვიუს მეთოდებს [26]. თვისებრივი კვლევის მონაწილეები შეირჩა ისე, რომ მოგვეცვა მიზნობრივი ბაზრის ყველა კატეგორია. ამ ეტაპზე მოხდა ჰიპოთეზების ფორმულირება და შემდგომი კვლევისათვის პრიორიტეტების დადგენა. მეორე ეტაპზე ვისარგებლეთ მომხმარებელთა გამოკითხვის მეთოდით, ხოლო კვლევის ინსტრუმენტად შევარჩიეთ ანკეტა, რომელიც რამდენიმე სტრუქტურულ-ზებულო კითხვისგან შედგებოდა. ანკეტა მოიცავდა ინფორმაციას რესპონდენტის თანხმობისა და კონფიდენციალობის შესახებ, აგრეთვე კვლევის განმარტებებს და შევსების ინსტრუქციებს. ანკეტაში გამოყენებულია ლიკერტის ხუთბალიანი სკალა. გამოკითხვა ჩატარდა ელექტრონული და პირისპირ ინტერვიუს მეთოდებით. კვლევაში გამოვიყენეთ თვითადმინისტრირებადი გამოკითხვის მეთოდი, რათა თავიდან აგვეცილებინა ინტერვიუერის სუბიექტურობით გამოწვეული შეცდომები. შერჩევის ფორმირება მოხდა სააღბათო მეთოდის საფუძველზე. კვლევის არეს წარმოადგენდა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქი: თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, სიღნაღი, გორი, ზუგდიდი და სენაკი. 95%-იანი სანდო ალბათობისა და 4%-იანი ცდომილების გათვალისწინებით, სულ გამოკითხა 18 წელზე მეტი ასაკის 1200 რესპონდენტი (მათ შორის მამაკაცი იყო 40%, ქალი - 60%). მიღებული შედეგები დამუშავდა სტატისტიკური პროგრამა SPSS-ის საშუალებით. კვლევაში ჩამოყალიბებულია რამდენიმე ჰიპოთეზა, რომლებშიც ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია ჯანსაღი კვების შესახებ მომხმარებელთა გათვითცნობიერებასა და შესაბამის ქცევაზე.

H1: ასაკი დადებით გავლენას ახდენს ჯანსაღი კვების შესახებ მომხმარებლების გათვითცნობიერებაზე;

H2: განათლება დადებით გავლენას ახდენს ჯანსაღი კვების შესახებ მომხმარებლების გათვითცნობიერებაზე;

H3: შემოსავლები დადებით გავლენას ახდენს ჯანსაღი კვების შესახებ მომხმარებლების გათვითცნობიერებაზე;

H4: ჯანსაღი კვების შესახებ გათვითცნობიერება დადებით გავლენას ახდენს მომხმარებელთა ქცევაზე (ყიდვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაზე).

კვლევის შედეგები. მარკეტინგული კვლევის შედეგების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ჯანსაღი კვების შესახებ ინფორმირებულია გამოკითხულთა უდიდესი ნაწილი (85%), თუმცა, რესპონდენტების გათვითცნობიერების დონე განსხვავებულია. კერძოდ, რესპონდენტთა 52% თვლის, რომ მისი გათვითცნობიერების დონე საშუალოა, 32%-ის აზრით, დაბალია. მხოლოდ 11%-ს მიაჩნია, რომ აღნიშნულ საკითხზე მისი გათვითცნობიერების დონე მაღალია, ხოლო 5%-ს პასუხის გაცემა უჭირს. ასეთი სიტუაცია შეინიშნება რესპონდენტთა ყველა სოციალურ-დემოგრაფიული მახასიათებლებში. ამასთან, სქესის მიხედვით რესპონდენტების განაწილების სიხშირე გვიჩვენებს, რომ ჯანსაღი კვების შესახებ ქალების გათვითცნობიერების დონე, საშუალოდ, 2-ჯერ აღემატება მამაკაცების ანალოგიურ მაჩვენებელს. შესაბამისად, აშკარაა, რომ საკუთრივ ჯანმრთელობის მიმართ ქალებს, მამაკაცებთან შედარებით, მეტი ინტერესი გააჩნიათ. ჯანსაღი კვების შესახებ ყველაზე მეტად ინფორმირებულია 35 წლამდე ასაკის ახალგაზრდები, რომლებსაც აქვთ უმაღლესი განათლება. ამასთან, ჯანსაღი კვების აღქმა ქართველ მომხმარებლებში ერთდროულად უკავშირდება ნატურალური პროდუქტებით (ახალი ხილი, ბოსტნეული, რძის ნაწარმი და სხვ) და დაბალანსებული პროდუქტებით (დღეიური, ვიტამინებით გამდიდრებული და სხვ) კვებას, თუმცა, ისინი განიხილება, როგორც ურთიერთგადაძვეტი, მაგრამ არა ტოლმნიშვნელოვანი ცნებები.

რესპონდენტები ჯანსაღი კვების შესახებ ინფორმაციას სხვადასხვა გზით ღებულობენ. უმეტესობა (41%) ასეთ ინფორმაციას ეცნობა ინტერნეტიდან, 21% - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებიდან, 16% - მეფუთვაზე არსებული მასალებიდან, 10% - ახლობლებისგან, 7% - სპეციალიზებული ლიტერატურიდან, ხოლო 5% ამისათვის სხვადასხვა ხერხს მიმართავს. რაც შეეხება დასახელებული ინფორმაციის წყაროების სანდოობას, განსხვავებული სიტუაცია შეიმჩნევა. კერძოდ, რესპონდენტთა უმეტესობა (35%) ყველაზე უფრო მეტად ენდობა სპეციალიზებულ ლიტერატურას, 33% - ახლობლების მოსაზრებებს, 14% - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს, 11% - მეფუთვაზე არსებულ მასალებს, 7% - ინტერნეტს. როგორც ჩანს, ქართველი მომხმარებელი, ჯანსაღი კვების შესახებ ინფორმირებისას, ძირითადად, სპეციალიზებულ ლიტერატურას და ახ-

ლობების მოსაზრებებს ეყრდნობა, რაც საქართველოს ბაზარზე ინფორმაციის წყაროების სანდოობისა და გავლენის შესახებ ჩვენ მიერ ადრე მიღებული კვლევის შედეგებს [27] კიდევ ერთხელ ადასტურებს.

კვლევამ დაგვანახა, რომ ქართველი მომხმარებლები ჯანსაღი კვების მიმართ მყიდველობით დამოკიდებულებას, ძირითადად, ავლენენ სასურსათო პროდუქტების შეფუთვაზე არსებული ინფორმაციისადმი ყურადღების მიქცევით. რესპონდენტების 65%-მა განაცხადა, რომ ისინი შეფუთვაზე დატანილი მასალებიდან პირველ რიგში აკვირდებიან პროდუქტის შემადგენლობას. გამოკითხულთა 48% კი პროდუქტს დახლზე უკან აბრუნებს, თუ მასში საკვები ნივთიერებების შემადგენლობა არ მოეწონა. ასეთი ქცევის უმთავრეს მიზეზად რესპონდენტთა უმეტესობა (39%) თვლის იმ ფაქტს, რომ მასზეა დამოკიდებული ადამიანის ჯანმრთელობა. რესპონდენტთა 33%-ს დასახელებულ მიზეზად მიაჩნია საკვებდანამატების ან გენმოდირებული ორგანიზმების შემცველი პროდუქტების შექმნისაგან თავის არიდება, 10%-ს - ნაკლები დანამატების მქონე პროდუქტების შერჩევა, 6%-ს - საკვებდანამატების შესახებ წარმოდგენის შექმნა პროდუქტის ვარგისიანობის ვადის მიხედვით (რაც უფრო ხანგრძლივია იგი, მით მეტ დანამატებს შეიცავს პროდუქტი), 5%-ს - დაინტერესება, 4%-ს - დაკვირვება, ხოლო 3%-ს - უნებლიე ქცევა. დისპერსიული ანალიზი გვიჩვენებს, რომ პროდუქტის შემადგენლობისადმი ყურადღების მიქცევაზე დადებით გავლენას ახდენს რესპონდენტთა ასაკი ($F = 3.780$, $P < 0.001$), ყოველთვიური საშუალო შემოსავლები ($F = 3.038$, $P < 0.001$) და ოჯახური მდგომარეობა ($F = 4.756$, $P < 0.003$). ჯანსაღი კვების უზრუნველყოფის მიზნით პროდუქტის შემადგენლობისადმი დაინტერესების ძირითად ფაქტორად რესპონდენტთა 48% დასახელებს ბუნებრივი კომპონენტების შემცველობას, 22% - გენმოდირებული ორგანიზმების შემცველობას, 17% - სხვადასხვა დანამატების შემცველობას, ხოლო 13% - ვიტამინების შემცველობას. აღსანიშნავია, რომ პროდუქტის შემადგენლობის შესახებ ეტიკეტზე მითითებულ ინფორმაციას ყველა დასახელების პროდუქტზე ეცნობა რესპონდენტთა 45%, ზოგიერთი დასახელების პროდუქტზე - 50%, მხოლოდ საბავშვო პროდუქტზე - 5%. ამასთან, ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ჯანსაღი კვებიდან გამომდინარე, პროდუქტის შემადგენლობისადმი დაინტერესებაზე დიდ გავლენას ახდენს რესპონდენტთა ასაკი ($F = 4,24$, $P < 0.01$), ნაკლებ გავლენას სქესი ($F = 19,8$, $P < 0.05$), განათლება ($F = 6,05$, $P < 0.05$) და ოჯახური მდგომარეობა ($F = 5,56$, $P < 0.05$).

კვლევამ აჩვენა, რომ ჯანსაღი კვების შესახებ რეკლამებს ყურადღებას აქცევს რესპონდენტთა უმეტესობა (53%), რომელთაგან ქალი არის 69%, ხოლო მამაკაცი - 31%. რეკლამების მიმართ რესპონდენტების დაინტერესება აიხსნება იმით, რომ ასეთი რეკლამა მათ ჯანსაღი კვების შესახებ ინფორმირების ხელშემწყობ ფაქტორად მიაჩნიათ. კვლევის შედეგების თანახმად, დაინტერესებული რესპონდენტების 58% ჯანსაღი კვების შესახებ რეკლამებს ყოველთვის აქცევს ყურადღებას, 23% - ხშირად, ხოლო 19% - იშვიათად. რესპონდენტები, რომლებიც ჯანსაღი კვების რეკლამების მიმართ გულგრილ დამოკიდებულებას გამოხატავენ (მთლიანი რაოდენობის 47%), თვლიან, რომ ასეთი რეკლამების უმეტესობა მაცდურია და ხშირად მომხმარებელს სწორი დასკვნების გაკეთების საშუალება არა აქვს. ამასთან, ჯანსაღი კვების შესახებ მომხმარებელთა გათვითცნობიერების დონის ამაღლებისათვის უმთავრეს პირობად რესპონდენტთა 27%-ს მიაჩნია მასმედიის საშუალებებში ჯანსაღი კვების პროპაგანდა, 21%-ს - ჯანსაღი კვების სახელმწიფო რეგულაციებით უზრუნველყოფა, 20%-ს პროდუქციის შეფუთვაზე შესაბამისი ნიშანდების არსებობა, 15%-ს - ჯანსაღი კვების ბიზნესში სახელმწიფო მხარდაჭერა, 13%-ს - ეკოპროდუქტების სპეციალიზებული მაღაზიების ქსელის განვითარება, ხოლო 4%-ს ჯანსაღი კვების შესახებ სპეციალური ლიტერატურის გაცნობა.

ჩატარებული მარკეტინგული კვლევა საშუალებას იძლევა, ჯანსაღი კვებისადმი დამოკიდებულების თვალსაზრისით, გამოვყოთ მომხმარებელთა ტიპები, რომლებიც, შესაძლებელია, მარკეტოლოგებმა გამოიყენონ მიზნობრივ სეგმენტებად და მათზე მოახდინონ თავიანთი პროდუქტების ძირითადი სახეების საბაზრო შეთავაზება. ასეთი სეგმენტებია:

- მომხმარებლები, რომელთა ჯანსაღ კვებასთან დაკავშირებული მყიდველობითი უპირატესობები, ძირითადად, ორიენტირებულია ჩვეულ კვების პროდუქტებზე. მოცემული ტიპის დამახასიათებელი ნიშანია კვების პროდუქტების დაბალი ფასი შესაბამისი ხარისხით. ასეთი მომხმარებლები ყველა ასაკობრივ ჯგუფშია.
- მომხმარებლები, რომლებიც მისდევენ ჯანსაღი ცხოვრების წესს. ასეთია 40 წლამდე და 60 წელზე ზევით ასაკის მომხმარებლები. მათთვის მთავარია პროდუქტის შემადგენლობა, ნედლეულის ხარისხი და

ტექნოლოგიური დამუშავება. ამ სეგმენტში, შემოსავლების მიხედვით, რამდენიმე ფენაა. განსაკუთრებით გამოიყოფა მილენიუმის თაობა (21-დან 34 წლამდე ასაკის მომხმარებლები), რომლებიც მზად არიან, სასარგებლო პროდუქტებზე ფასნამატი გადაიხადონ. ცხოვრების აქტიური წესი, საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და ფინანსური შესაძლებლობა მათ უფრო მეტი ყიდვისაკენ უბიძგებს. ამავდროულად, ასეთი მომხმარებლები უფრო მეტად მომთხოვნი არიან. მათი აზრით, ჯანსაღი კვება გემრიელიც უნდა იყოს. ამიტომ ეს აუდიტორია პრემიუმ პროდუქტების ძირითადი მყიდველია.

- მომხმარებლები, რომელთა ჯანსაღ კვებასთან დაკავშირებული მყიდველობითი უპირატესობები გამოკვეთილი არაა. ამ ტიპის ასაკი, პირობითად, შეიძლება განვსაზღვროთ 40-დან 60 წლამდე. ამასთან, მოცემული ჯგუფი მომხმარებელთა მეორე ტიპისკენ იხრება.

ზემოთ ჩამოყალიბებული H1 ჰიპოთეზის დასამტკიცებლად გამოვიყენეთ One Way ANOVA F-Test. პირველ რიგში დავადგინეთ, თუ რამდენად მოქმედებს ასაკი ჯანსაღი კვების შესახებ მომხმარებლების გათვითცნობიერებაზე (იხ. ცხრილი 1). დისპერსიულმა ანალიზმა გვიჩვენა, რომ ასაკი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ჯანსაღი კვების შესახებ მომხმარებლების გათვითცნობიერებაში ($F=5.229, p=0.000$).

ცხრილი 1

ჯანსაღი კვების შესახებ მომხმარებლების გათვითცნობიერებაზე ასაკის გავლენის დისპერსიული ანალიზი

დამოკიდებული ცვლადი: ჯანსაღი კვების შესახებ გათვითცნობიერება					
	კვადრატების ჯამი	df	საშუალო კვადრატი	F	p
ასაკი	33.241	4	8.310	5.229	.000
ცდომილება	1698.913	1069	1.589		

დისპერსიულმა ანალიზმა ასევე გვიჩვენა, რომ განათლება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ჯანსაღი კვების შესახებ მომხმარებლების გათვითცნობიერებაში ($F=5.033, p=0.001$) (იხ. ცხრილი 2).

ცხრილი 2

ჯანსაღი კვების შესახებ მომხმარებლების გათვითცნობიერებაზე განათლების გავლენის დისპერსიული ანალიზი

დამოკიდებული ცვლადი: ჯანსაღი კვების შესახებ გათვითცნობიერება					
	კვადრატების ჯამი	df	საშუალო კვადრატი	F	p
განათლება	20.899	4	5.225	5.033	.001
ცდომილება	843.675	813	1.038		

შემდგომ ეტაპზე გამოვიკვლიეთ, თუ რა გავლენას ახდენს შემოსავლები ჯანსაღი კვების შესახებ მომხმარებლების გათვითცნობიერებაზე (იხ. ცხრილი 3). აღმოჩნდა, რომ შემოსავლების გავლენა ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ($F = 5.229, p=0.000$).

ცხრილი 3

ჯანსაღი კვების შესახებ მომხმარებლების გათვითცნობიერებაზე შემოსავლების გავლენის დისპერსიული ანალიზი

დამოკიდებული ცვლადი: ჯანსაღი კვების შესახებ გათვითცნობიერება					
	კვადრატების ჯამი	df	საშუალო კვადრატი	F	p
შემოსავლები	33.241	4	8.310	5.229	.000
ცდომილება	1698.913	1069	1.589		

საბოლოოდ, დავადგინეთ, მოქმედებს თუ არა ჯანსაღი კვების შესახებ გათვითცნობიერება მომხმარებელთა ქცევაზე. აღმოჩნდა, რომ ასეთი გავლენა საკმაოდ მნიშვნელოვანია ($F=4.756, p=0.003$) (იხ. ცხრილი 4).

მომხმარებელთა ქცევაზე ჯანსაღი კვების შესახებ გათვითცნობიერების გავლენის დისპერსიული ანალიზი

დამოკიდებული ცვლადი: ქცევა (ყიდვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება)					
	კვადრატების ჯამი	df	საშუალო კვადრატი	F	p
გათვითცნობიერება	30.602	3	10.201	4.756	.003
ცდომილება	1992.341	929	2.145		

დასკვნები. კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, შეიძლება გავაკეთოთ დასკვნები, რომლებიც გლობალიზაციის გავლენით ჯანსაღი კვების მიმართ ქართველი მომხმარებლების დამოკიდებულებას გამოხატავს.

- საქართველოს ეკონომიკაში მიმდინარე გლობალიზაციის პროცესების შედეგად ადგილობრივი სა-მომხმარებლო ბაზარი გაჯერებულია გაურკვეველი წარმოშობისა და ხარისხის კვების პროდუქტებით, რომლებიც ხშირად საზიანოა ადამიანთა ჯანმრთელობისათვის. მსოფლიო ეკონომიკურ სისტემაში საქართველოს ინტეგრაცია გავლენას ახდენს ადგილობრივი მომხმარებლების მყიდველობით ქცევაზე, რაც ჯანსაღი კვებისადმი დამოკიდებულებას უკავშირდება.

- ჯანსაღი კვების შესახებ საქართველოს ბაზარი არასაკმარისადაა ინფორმირებული. განსაკუთრებით, საგულისხმოა ჯანსაღი კვების ახალი ასორტიმენტის (დაბალკალორიული სორტების, ფუნქციური დანიშნულებისა და ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო პროდუქტების) დანერგვის შესახებ მომხმარებელთა გათვითცნობიერების დაბალი დონე. ასეთ პროდუქტებზე არსებული პოტენციური მოთხოვნა არ იზრდება. შესაბამისად, ბაზარზე მსგავსი საქონლის გამოჩენისას მისი რეალიზაციის დონე დაბალია. ამასთან, საქართველოს ბაზარზე წარმოდგენილი კვების პროდუქტების ასორტიმენტი ჯანსაღი კვებისათვის არასაკმარისია, ხოლო არსებული მოთხოვნა, მაღალი ფასის გამო, შეზღუდულია.

- ქართველი მომხმარებლები თვლიან, რომ ჯანსაღი კვების შესახებ რეკლამირება სასარგებლოა მათი ინფორმირებისათვის, თუმცა, იმის გამო, რომ საქართველოს ბაზარზე სარეკლამო შეტყობინებები ხშირად მაცდურია, ისინი სწორ დასკვნებს ვერ აკეთებენ. ასევე, საქართველოს ბაზარზე ხშირია შემთხვევა, როცა კვების პროდუქტების შეფუთვაზე მოცემულ გამოსახულებებსა და ტექსტებში, პროდუქტის უფრო სარგებლიანად წარმოჩენის მიზნით, აღინიშნება დარღვევები. ბრენდების მფლობელები და საცალოდ მოვაჭრეები შეგნებულად ურთულებენ მომხმარებლებს სურსათის კვებითი ღირებულების შესახებ ინფორმაციის მოძიებას.

- არსებული მდგომარეობის მიუხედავად, ჯანსაღი კვების შესახებ ქართველი მომხმარებლების სულ უფრო მეტად გათვითცნობიერება და დაინტერესება იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ადგილობრივი ბაზარი, სწორი საინფორმაციო მხარდაჭერის შემთხვევაში, საკმაოდ გაფართოვდეს. განსაკუთრებით ეს ეხება ახალგაზრდულ სემენტს, რომელიც უფრო მეტად ავლენს ჯანსაღი კვების მნიშვნელობის გააზრებას, საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართ პოზიტიურ დამოკიდებულებას, აგრეთვე მზადყოფნას, გასწიოს დამატებითი ხარჯები ეკოლოგიურად სუფთა რეგულარულ კვებაზე.

- მომხმარებელთა უმეტესობა ჯანსაღი კვების პროდუქტების ხარისხს არ უკავშირებს კონკრეტულ მწარმოებელს, ვინაიდან მწარმოებლები თავიანთი ბრენდების სტიმულირებას არასაკმარის ყურადღებას აქცევენ. უმეტესწილად, რეკლამირდება მთლიანი ასორტიმენტი, რომელშიც არაა გამოყოფილი კონკრეტული დასახელება, ასევე გაურკვეველია ფუნქციური დანიშნულების პროდუქტების პოზიციონირება.

- ჯანსაღი კვების პროდუქტების მარკირებაში მითითებულ ინფორმაციებში ქართველი მომხმარებლების მხოლოდ მცირე ნაწილი ერკვევა ადვილად. ამის ძირითადი პრობლემა არა თვითონ მარკირება, არამედ მომხმარებლებისათვის მიწოდებული მსგავსი ინფორმაციის არაერთნაირი გაგება. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები საქართველოს ბაზარზე ჯანსაღი კვების შესახებ ურთიერთსაწინააღმდეგო ინფორმაციებს ავრცელებენ, ამიტომ ქართველ მომხმარებლებს უჭირთ სასარგებლო პროდუქტების გაცნობიერებული შერჩევა.

- მოსახლეობის შემოსავლების მატება არ იწვევს ჩვეულ პროდუქტებზე მოთხოვნის ზრდას, ამიტომ, სავარაუდოდ, თავისი პოტენციალის რეალიზებას შეძლებს ის მწარმოებელი, რომელიც აქცენტს გააკეთებს ჯანსაღი კვების პროდუქტების ხარისხზე, ინოვაციებზე (მათ შორის ბაზრისა და სამომხმარებლო უპირატესობების მარკეტინგულ კვლევებზე), აგრეთვე კონკურენციის ახლებურად გაწევაზე.

ამრიგად, მწარმოებლებმა ბაზარს უნდა შესთავაზონ სასურველი ასორტიმენტის, საჭირო რაოდენობისა და სტაბილური ხარისხის ჯანსაღი კვების პროდუქტები. ამ შემთხვევაში, ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევიდან გამომდინარე, ძირითად ფაქტორებს შეიძლება მივაკუთვნოთ: ფასი, ხარისხის ამაღლება, ფუნქციური მიმართულება და გაყიდვების პირობების გაუმჯობესება. ამასთან, ჯანსაღი კვების პროდუქტების ბაზრის განვითარების უმნიშვნელოვანეს პირობას წარმოადგენს ასორტიმენტის განახლება იმ თვალსაზრისით, რომ იგი სრულად შეესაბამებოდეს მომხმარებელთა გემოვნებს და შესაძლებლობებს ისე, რომ არ დაირღვეს ჩამოყალიბებული ტრადიციები და ჩვევები.

ჩატარებული კვლევა წარმოადგენს საფუძველს საქართველოს ბაზარზე ჯანსაღი კვების პროდუქტების შემუშავებისა და გაუმჯობესების მიზნით ობიექტური მონაცემების მიღების, აგრეთვე შესაბამისი სამომხმარებლო მოთხოვნის შედგომი შესწავლისათვის. კვლევის შედეგები სასარგებლოა საქართველოს სასურსათო ბიზნესში დასაქმებული ადამიანებისათვის ჯანსაღი კვებისადმი მომხმარებელთა დამოკიდებულების შესახებ გლობალური ხედვის ჩამოყალიბებისათვის, რომელიც საშუალებას მისცემს მათ, გაიგონ და განვკვირიტონ ადგილობრივი ბაზრის განვითარების ძირითადი ტენდენციები.

ლიტერატურა:

1. <http://www.fao.org/publications/en/>
2. <http://www.who.int/en/>
3. <https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/HACCP/ucm2006801.htm>
4. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>
5. https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition_en
6. Blair, J.E. (1995). *Social marketing: consumer-focused health promotion*, AAOHN Journal, Vol.43, No 10, pp. 527-531.
7. Lefebvre, R. Cr. (2013). *Social Marketing and Social Change: Strategies and Tools for Improving Health, Well-Being, and The Environment*. Jossey –Bass, San Francisco.
8. Lee, N., and Kotler, P. (2011). *Social marketing: influencing behavior for good*. 4th Ed., Sage, Los Angeles.
9. Donovan, R. (2011). *The role of social marketing in public health program*. Australian Review Public Health, Vol.10 , No1, pp. 23-40.
10. Hieke, S., and Harris, J. (2016). *Nutrition information and front-of-pack labeling: issues in effectiveness*. Public Health Nutrition, Vol. 19, No 12, pp. 2103–2105.
11. Glanz, K., Rimer, B., and Viswanath, Th. (2008). *Health behavior and health education: theory, research and practice*. 4th Ed., Jossey-Bass, San Francisco.
12. Gordon, R., McDemont, K., Stead, M., and Angus, K. (2006). *The effectiveness of social marketing interventions for health improvement: what's the evidence?* Public Health, Vol.120, No 12, pp. 1133-1139.
13. <https://www.cim.co.uk/>
14. <http://global.yougov.com/>
15. Apil, A., Kaynak, E., and Todua, N. (2009). Product Preference Differences of High and Low Ethnocentric Consumers in Georgia. 18th World Business Congress „Management Challenges in an Environment of Increasing Regional and Global Concerns“. International Management Development Association. Research Yearbook. Vol. 18, pp. 531-539.
16. Jashi, C., and Todua, N. (2013). *Behavior Changing through of Social marketing (Georgian Case)*. Proceedings of third World Social Marketing Conference. Toronto (Canada). pp. 95-97.
17. Meskhia, I. (2016). *Food security problems in post Soviet Georgia*. Annals of Agrarian Science. Vol. 14. pp. 46-51.
18. Todua, N., Babilua, P., and Dochviri, T. (2013). *On the Multiple Linear Regression in Marketing Research*. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, Vol. 7, No 3, pp. 135-139.
19. Todua, N., and Dotchviri, T. (2015). *Anova in Marketing Research of Consumer Behavior of Different Categories in Georgian Market*. Annals of Constantin Brancusi University of Targu-Jiu. Economy Series, Issue 1, pp. 183-190.
20. Todua, N., and Dotchviri, T. (2015). *On the Marketing Research of consumer prices and inflation process*. British Journal of Marketing Studies. Vol. 3, No2, pp. 48-57.
21. Todua, N., Gogitidze, T., and Phutkaradze, J. (2015). *Georgian consumer attitudes towards genetically modified products*, International Journal of Management and Economics, Vol. 46, No1, pp. 120-136.

22. Todua, N., Gogitidze, T., and Phutkaradze, B. (2017). *Georgian Farmers Attitudes towards Genetically Modified Crops*. Economics World, Vol. 5, No 4, pp. 362-369.
23. Todua, N., and Gogitidze, T. (2017). *Marketing Research of Attitudes Towards Genetically Modified Crops by Georgian Farmers*. Annals of Constantin Brancusi University of Targu-Jiu. Economy Series. Issue 1, pp. 69-76.
24. Mgebrishvili, B., and Urotadze, E. (2016). *Characteristics of Food Products Labeling in Georgia*. Journal of International Economic Research. Vol. 2, No. 1, pp. 129-133.
25. Todua, N. (2017). *Influence of Food Labeling Awareness on healthy behavior of Georgian Consumers*. Ecoforum Journal. Vol. 6, No. 2.
26. Malhotra, N. (2004). *Marketing Research: an Applied Orientation*. 4th ed., Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
27. Apil, A., Kaynak, E., and Todua, N. (2008). *Georgian Consumers Evolution of Products Sourced From a Geographically Close Proximity Country*. Journal of Euromarketing, Vol. 17, No. 3/4, pp.199-218.

The Impact of Globalization on the Attitude of Georgian Consumers to Healthy Nutrition

Nugzar Todua

*PhD, Professor,
Tbilisi State University*

R e s u m e

The article shows the influence of globalization on the Georgian economy and the main problems, related the food security of the local consumer market. The paper studies the role of healthy nutrition in ensuring food security and sustainable development of consumers. The main focus is on awareness consumers about healthy nutrition, which is presented, as the most important issue of social marketing. To determine the attitude of Georgian consumers to healthy nutrition, conducted a marketing research. On the basis of the research revealed levels of consumers' awareness of healthy nutrition, sources of information and their reliability, also attitudes to different categories of product composition. From the point of view of the relation to healthy nutrition, in the work are identified the main types of consumers and is determined influence on consumer awareness to be healthy nutrition of the age, sex and income. In the paper is given the impact of consumers' awareness of healthy nutrition on the decision-making to purchase. On the basis of the conducted study, conclusions have been drawn that give a possibility of global vision on the attitude of the Georgian consumers towards healthy nutrition.

Keywords: globalization, food security, healthy nutrition, Georgian market, consumer attitudes toward, marketing research: